

МИКРОКВАЛИФИКАЦИИ И КОРОТКИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ И УКРЕПЛЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ЖАЛМУХАНОВА АЙЖАН ЕРЖАНОВНА

НАО «Торайгыров университет», Павлодар, Казахстан

КУНЯЗОВ ЕРЛАН КАИРБЕКОВИЧ

Доктор PhD, ассоциированный профессор
НАО «Торайгыров университет», Павлодар, Казахстан

***Аннотация.** Статья посвящена теоретическому осмыслению диверсификации деятельности региональных университетов Республики Казахстан посредством развития программ профессиональной переподготовки и коротких образовательных форматов, ориентированных на формирование рабочих профессиональных компетенций. В центре внимания находятся институциональные и организационно-экономические предпосылки трансформации высшего образования в направлении модели непрерывного образования и гибких образовательных траекторий, включая микроквалификации, микрокреденциалы и модульные программы обучения.*

На основе системного, институционального и эволюционного подходов выполнен обзор современного корпуса международной и отечественной научной литературы, а также нормативно-аналитических документов международных организаций (OECD, UNESCO, ILO, Европейский союз), сопоставленных с особенностями социально-экономического развития и рынка труда Республики Казахстан. Раскрыта роль региональных университетов как ключевых акторов экосистемы рескиллинга и апскиллинга, обеспечивающих адаптацию рабочей силы к структурным изменениям экономики.

В статье предложена концептуальная модель взаимодействия «университет – рынок труда – государство – инфраструктура признания результатов обучения», а также система индикаторов, позволяющая оценивать вклад программ профессиональной переподготовки в диверсификацию университетской миссии и воспроизводство рабочих профессиональных компетенций на региональном уровне в условиях Казахстана.

***Ключевые слова:** диверсификация деятельности университетов, профессиональная переподготовка, рабочие профессиональные компетенции, микроквалификации, микрокреденциалы, непрерывное образование, региональный рынок труда, Республика Казахстан, признание результатов обучения.*

Введение

Современный этап социально-экономического развития Республики Казахстан характеризуется усилением структурных трансформаций, обусловленных цифровизацией экономики, технологическим обновлением производственных процессов, реализацией индустриально-инновационной политики и необходимостью диверсификации структуры занятости. В этих условиях возрастает значение человеческого капитала и способности системы образования оперативно реагировать на изменения спроса на рынке труда.

Международные аналитические исследования фиксируют устойчивый рост потребности в механизмах апскиллинга и рескиллинга, направленных на обновление и трансформацию профессиональных навыков работников. Изменения технологий, автоматизация и внедрение цифровых решений оказывают прямое влияние на содержание труда и структуру профессиональных компетенций, что усиливает спрос на гибкие образовательные траектории и краткосрочные программы переподготовки [1].

Для Республики Казахстан данные тенденции имеют особую актуальность. Значительная доля занятого населения сосредоточена в отраслях, подверженных технологическим изменениям, при этом региональные различия в уровне экономического развития требуют дифференцированных подходов к формированию и обновлению навыков. В этих условиях региональные университеты становятся важными институциональными площадками, способными обеспечивать профессиональную переподготовку взрослого населения и работников в соответствии с потребностями регионального рынка труда.

Региональные университеты Казахстана оказываются перед двойным вызовом. С одной стороны, они продолжают выполнять традиционную функцию подготовки специалистов по программам высшего образования. С другой стороны, усиливается общественно-экономический запрос на короткие, практико-ориентированные и гибкие форматы обучения, ориентированные на формирование рабочих профессиональных компетенций и быструю адаптацию к изменениям в экономике [2].

В этом контексте диверсификация деятельности университетов приобретает институционально-экономический смысл и рассматривается как механизм устойчивости региональной экономики и адаптации рынка труда.

Для Республики Казахстан проблема профессиональной переподготовки и обновления рабочих компетенций имеет особое значение в связи с реализуемыми структурными реформами рынка труда, цифровизацией экономики и необходимостью повышения производительности труда. Согласно аналитическим обзорам международных организаций, в Казахстане сохраняется дисбаланс между структурой подготовки кадров и реальными потребностями экономики, что актуализирует роль высших учебных заведений в системе развития навыков взрослого населения [3]. В этих условиях региональные университеты рассматриваются не только как институты подготовки специалистов с высшим образованием, но и как ключевые акторы экосистемы рескиллинга и апскиллинга, обеспечивающие адаптацию рабочей силы к меняющимся требованиям рынка труда.

Целью статьи является теоретическое обоснование диверсификации деятельности региональных университетов Республики Казахстан посредством профессиональной переподготовки кадров с рабочими профессиональными компетенциями и систематизация научных подходов к данной проблематике.

Задачи исследования:

- раскрыть экономическую и институциональную логику диверсификации университетской деятельности в условиях Казахстана;
- систематизировать теоретические подходы к микроквалификациям и коротким программам переподготовки;
- представить сравнительную типологию форматов переподготовки и механизмов признания результатов обучения;
- предложить модель взаимодействия «университет – работодатели – государство – инфраструктура квалификаций»;
- разработать систему индикаторов оценки эффективности диверсификации деятельности университетов.

Теоретико-методологические основания исследования

Исследование носит теоретико-концептуальный характер и опирается на системный, институциональный и эволюционный подходы.

Системный подход позволяет рассматривать региональный университет как элемент экосистемы развития навыков, включающей рынок труда, предприятия, государственные институты и инфраструктуру признания квалификаций. В условиях Республики Казахстан профессиональная переподготовка выступает не вспомогательной функцией, а структурным элементом регионального развития человеческого капитала.

Институциональный подход используется для анализа формальных и неформальных правил, регулирующих сферу переподготовки кадров: национальной системы квалификаций,

профессиональных стандартов, механизмов независимой оценки и государственной поддержки обучения [4].

Эволюционный подход трактует формирование компетенций как кумулятивный процесс обучения и адаптации, в котором короткие программы переподготовки выполняют функцию ускоренного обновления человеческого капитала под воздействием технологических и организационных изменений.

Метод исследования: структурированный обзор литературы и сопоставление международных аналитических рамок (OECD, UNESCO, ILO, Европейский союз) с институциональными условиями Республики Казахстан.

В научной литературе диверсификация деятельности университетов рассматривается как ответ высшей школы на усложнение социально-экономических функций образования. Помимо образовательной и исследовательской миссий, университеты всё чаще выполняют функции, связанные с непрерывным образованием, профессиональной переподготовкой и развитием навыков взрослого населения [5].

UNESCO подчёркивает, что высшие учебные заведения обладают уникальными возможностями для реализации обучения на протяжении всей жизни, обеспечивая доступ к образованию новым категориям обучающихся, включая работников и лиц старших возрастных групп.

OECD рассматривает профессиональную переподготовку и микроквалификации как инструменты повышения гибкости системы образования и адаптации рынка труда, подчёркивая необходимость институциональных механизмов обеспечения качества и признания результатов обучения [6].

В Республике Казахстан институциональной основой для развития профессиональной переподготовки и признания результатов обучения выступает национальная система квалификаций, включающая Национальную рамку квалификаций и профессиональные стандарты [7]. Данные инструменты ориентированы на согласование требований рынка труда с содержанием образовательных программ и создают предпосылки для интеграции коротких форматов обучения и микроквалификаций в систему подготовки и переподготовки кадров [8]. Для региональных университетов участие в формировании и реализации программ переподготовки, соотнесённых с профессиональными стандартами, становится важным направлением диверсификации деятельности и укрепления связей с работодателями.

Для Республики Казахстан данные подходы приобретают особое значение в связи с необходимостью сокращения разрыва между системой образования и рынком труда, а также повышения мобильности и занятости рабочей силы.

Таблица 1. Подходы к диверсификации деятельности университетов в контексте непрерывного образования

Подход	Основное содержание	Значение для Казахстана
Образовательный	Расширение программ ДПО и переподготовки	Подготовка кадров для региональных рынков труда
Институциональный	Встраивание в системы квалификаций и стандартов	Повышение доверия работодателей
Экономический	Университет как актор рынка навыков	Устойчивость региональной экономики
Социальный	Расширение доступа взрослых к образованию	Повышение занятости и мобильности

Рабочие профессиональные компетенции представляют собой совокупность прикладных знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения конкретных производственных функций. Они тесно связаны с технологическими процессами и требованиями рабочих мест [9].

В условиях Республики Казахстан рабочие профессиональные компетенции приобретают стратегическое значение, поскольку значительная часть экономики опирается на промышленность, строительство, транспорт, энергетику и сферу услуг, где требуется постоянное обновление навыков [10].

Профессиональная переподготовка выступает институциональным механизмом воспроизводства рабочих компетенций и позволяет университетам адаптировать образовательную деятельность к запросам рынка труда.

Диверсификация деятельности университетов реализуется через различные форматы переподготовки: классические программы дополнительного профессионального образования, модульные короткие курсы и микроквалификации.

Таблица 2. Сравнение форматов переподготовки как инструментов диверсификации университетов

Критерий	Классическая переподготовка	Модульные программы	Микроквалификации
Продолжительность	Средняя	Короткая	Короткая, накопительная
Целевая группа	Работники и безработные	Работники	Работники, взрослое население
Фокус на рабочих компетенциях	Высокий	Высокий	Высокий
Механизм признания	Диплом/сертификат	Договорной	Требует стандартизации
Потенциал для Казахстана	Высокий	Очень высокий	Перспективный

В казахстанской практике региональные университеты уже выполняют функции центров профессиональной переподготовки, реализуя программы дополнительного образования и краткосрочного обучения для работников предприятий, безработных и самозанятых. Однако данные программы зачастую носят фрагментарный характер и не всегда встроены в целостную систему признания результатов обучения. Это указывает на необходимость институционального переосмысления переподготовки как устойчивого направления университетской деятельности, ориентированного на формирование рабочих профессиональных компетенций и их экономическую применимость.

Эффективность профессиональной переподготовки напрямую зависит от признания её результатов рынком труда. В Казахстане данная проблема связана с необходимостью развития механизмов независимой оценки квалификаций и согласования образовательных программ с профессиональными стандартами [11].

Государственная политика Республики Казахстан в сфере занятости и развития человеческого капитала предусматривает расширение механизмов переподготовки и повышения квалификации рабочей силы. В данном контексте региональные университеты могут рассматриваться как институциональные партнёры государства и бизнеса, обеспечивающие реализацию программ переподготовки в соответствии с приоритетами регионального развития [12]. Это обуславливает необходимость формирования концептуальной модели диверсификации университетской деятельности, учитывающей национальные институциональные условия и специфику рынка труда Казахстана.

UNESCO и OECD подчёркивают, что без прозрачных механизмов признания микроквалификации теряют экономическую ценность. В условиях Казахстана развитие данной инфраструктуры является ключевым условием успешной диверсификации деятельности университетов.

Предлагаемая модель включает следующие элементы:

Входы: кадровый потенциал, материально-техническая база, нормативная среда, спрос рынка труда.

Процессы: совместный дизайн программ, практико-ориентированное обучение, оценка компетенций.

Выходы: рабочие профессиональные компетенции, микроквалификации, повышение занятости.

Обратные связи: мониторинг трудоустройства, обновление программ, институциональная адаптация.

Таблица 3. Матрица акторов экосистемы профессиональной переподготовки в Республике Казахстан

Актор	Функции	Роль в формировании компетенций
Университеты	Обучение, оценка, дизайн программ	Генерация компетенций
Работодатели	Запрос навыков, практика	Применение компетенций
Государство	Регулирование, поддержка	Институциональные условия
Инфраструктура квалификаций	Признание, верификация	Доверие рынка

Заключение

Проведённый теоретический анализ показывает, что диверсификация деятельности региональных университетов Республики Казахстан посредством профессиональной переподготовки кадров с рабочими профессиональными компетенциями является институционально и экономически обоснованным направлением развития высшей школы.

Профессиональная переподготовка выступает механизмом адаптации человеческого капитала к структурным изменениям экономики и инструментом повышения устойчивости региональных рынков труда. Региональные университеты в данной модели становятся ключевыми институтами формирования рабочих профессиональных компетенций и партнёрами государства и бизнеса в реализации политики занятости и развития навыков.

В условиях Республики Казахстан диверсификация деятельности региональных университетов посредством профессиональной переподготовки кадров с рабочими профессиональными компетенциями может рассматриваться как инструмент повышения устойчивости региональных рынков труда и эффективности государственной политики в сфере занятости и развития навыков. Реализация данного направления требует институционального укрепления механизмов признания результатов обучения, расширения взаимодействия университетов с работодателями и интеграции коротких образовательных форматов в национальную систему квалификаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. OECD. Micro-credentials for Lifelong Learning and Employability: Uses and Possibilities. – Paris: OECD Publishing, 2023. – URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/03/micro-credentials-for-lifelong-learning-and-employability_13dd81a9/9c4b7b68-en.pdf (дата обращения: 20.01.2026).
2. OECD. Public Policies for Effective Micro-credential Learning. – Paris: OECD Publishing, 2023. – URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/public-policies-for-effective-micro-credential-learning_c27d3563/a41f148b-en.pdf (дата обращения: 20.01.2026).
3. OECD. Micro-credential Innovations in Higher Education: Who, What and Why. – Paris: OECD Publishing, 2021. – URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/09/micro-credential-innovations-in-higher-education_c323077b/f14ef041-en.pdf (дата обращения: 23.01.2026).
4. Council of the European Union. Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability (2022/C 243/02). – Official Journal of the European Union, 2022. – URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(02)) (дата обращения: 20.01.2026).
5. Council of the European Union. Council recommends European approach to micro-credentials (Press release 543/22). – 2022. – URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/council-recommends-european-approach-to-micro-credentials/pdf/> (дата обращения: 20.01.2026).
6. UNESCO Institute for Lifelong Learning. The contribution of higher education institutions to lifelong learning: Policy brief presented to the UNESCO World Higher Education Conference (WHEC2022). – Hamburg: UIL, 2022. – URL: https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/05/2022_05_13_HEI_Policy_BriefWHEC.pdf (дата обращения: 21.01.2026).
7. UNESCO Institute for Lifelong Learning. The contribution of higher education institutions to lifelong learning: Global survey report presented to the UNESCO World Higher Education Conference (WHEC2022). – Hamburg: UIL, 2022. – URL: https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/06/2022_05_13_HEI_report_WHEC.pdf (дата обращения: 23.01.2026).
8. ILO. The ILO Strategy on Skills and Lifelong Learning for 2022–2030. Geneva: International Labour Office, 2023. – URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40ifp_skills/documents/publication/wcms_886554.pdf (дата обращения: 20.01.2026).
9. ILO. Skills and lifelong learning (topic page). – Geneva: International Labour Organization, 2024. – URL: <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/skills-and-lifelong-learning> (дата обращения: 20.01.2026).
10. OECD. OECD Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Transition. – Paris: OECD Publishing, 2023. – URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/oecd-skills-outlook-2023_df859811/27452f29-en.pdf (дата обращения: 20.01.2026).
11. OECD. OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market. – Paris: OECD Publishing, 2023. – URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/07/oecd-employment-outlook-2023_904bcef3/08785bba-en.pdf (дата обращения: 22.01.2026).
12. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. – Geneva: WEF, 2023. – URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/> (дата обращения: 24.01.2026).